

TILNING LEKSIK QATLAMLARI, ULARNING XUSUSIYATLARI

Urinboyeva Nilufar G'ayrat qizi,

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi,

E-mail:nilufarurinboyeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ozbek tilining leksik qatlamlari, ularning asosiy turlari, shakllanish manbalari hamda jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holdagi o'zgarishlari yoritilgan. Leksik qatlamlarning umumxalq leksikasi, dialektal qatlam, arxaizmlar, tarixiy sozlar, neologizmlar, terminlar, ozlashma sozlar, sozlashuv va ekspressiv-emotsional qatlamlar kabi korinishlari tahlil qilinadi. Maqola ozbek tili lug'at boyligini chuqurroq organishda muhim nazariy manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit sozlar: til, leksika, qatlam, umumxalq leksikasi, dialekt, arxaizm, tarixiy soz, neologizm, termin, ozlashma soz.

Аннотация. В данной статье освещаются лексические пласты узбекского языка, их основные виды, источники формирования, а также изменения, связанные с развитием общества. Анализируются такие виды лексических пластов, как общенародная лексика, диалектная лексика, архаизмы, историзмы, неологизмы, термины, заимствованные слова, разговорная и экспрессивно-эмоциональная лексика. Статья служит важным теоретическим источником для более глубокого изучения лексического богатства узбекского языка.

Ключевые слова. язык, лексика, пласт, общенародная лексика, диалект, архаизм, историзм, неологизм, термин, заимствованное слово.

Tilning lug'at tarkibidagi so'zlar kelib chiqishi jihatidan turli-tumandir. Dunyoda faqat oz so'zlaridagina foydalanidan bironta til yoq. Ozbek tili ham bundan mustasno emas. Shunga kora tilimizda mavjud bolgan sozlarni bir qancha guruhlarga bolish mumkin.

Tilning lug'at boyligi turli qatlamlardan iborat bolib, ular xalqning ijtimoiy hayoti, madaniyati va tarixiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Tilshunoslikda bu qatlamlar leksik qatlamlar deb yuritiladi. Leksik qatlamlar tildagi sozlarning kelib chiqishi, qollanish doirasi va uslubiy xususiyatlariga qarab farqlanadi. Leksika tilning eng keng va harakatchan qatlami bolib, unda xalqning dunyoqarashi, ijtimoiy-tarixiy tajribasi va madaniy boyligi aks etadi. [1:57].

Ma'lumki, ozbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqada bolib kelgan. Bu aloqalar ozaro aloqada bolgan xalqning tiliga ma'lum darajada oz ta'sirini otkazadi. Ozaro ta'sir natijasida tilning barcha bolimlarida: fonetika, leksika, grammatika kabilarda ozgarishlar yuz beradi. Tildagi ozgarish va rivojlanish tilning leksikasida kuchli boladi.

Ozbek xalqi qardosh b olmagan tojiklar bilan qadimdan aloqada boldi. SHuning tarixiy sabablar bilan bog'liq holda arab, ruslar bilan aloqada boldi. Hozirgi davrga kelib bir qancha xorijiy davlatlar bilan dostona aloqalar ornatgan. Bular ozbek tili leksikasiga koplal sozlarning ozlashishiga sabab bolmoqda.

Hozirgi ozbek tili leksikasi tarixiy jihatdan ikki qatlamga ajratiladi:

1. Oz qatlam.
2. Ozlashgan qatlam.

Oz qatlam. Oz qatlamga umumturkiy sozlar va ozbekcha sozlar kiradi.

1. Umumturkiy sozlar. Kopchilik turkum xalqlar tilida qollanadigan, barcha turkiy tillar uchun umumiy bolgan sozlar **umumturkiy sozlar** deyiladi. Bu sozlar turkiy qabilalarning goh qoshilishi, goh ajralishi natijasida yuzaga kelgan, hozirda turkiy xalqlar deb nomlanadigan kishilar tiliga mansub sozlardir. Oltoy tillar oilasining turkiy guruhida (turkumida) 24 ta til: **ozbek, qozoq, uyg'ur, boshqird, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, ozarbayjon, nog'oy, tatar, chuvash, yoqut, tuva, shor, qoraim, qumiq, gagauz, xakas, balqar, oyrot, karagas, turk, qorachoy, oltoy turklari** tillari mavjud.

Umumturkiy sozlar hozirgi ozbek tili leksikasining asosiy qismini, deyarli yarmini tashkil qiladi. Masalan: ona, non, suv, osmon, qol.

2. Ozbekcha sozlar. Ozbek tili ichida ozbek tili va boshqa til elementlari asosida yaratilgan sozlar **ozbekcha sozlar** deyiladi. Ozbekcha sozlar ozbek tilining oz ichki imkoniyatlari asosida, oz qonuniyatlari asosida yaratiladi.

Ozlashgan qatlam. Hozirgi ozbek tilining lug'at tarkibiga tarixiy sabablarga kora boshqa tillardan koplal sozlar kirib kelgan. Ozbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan sozlar ozlashgan sozlar (olinma sozlar) deb yuritiladi. Ozlashgan sozlar **uyg'ur, tojik, arab, rus, nemis, fransuz, ispan, ingliz** va boshqa tillarga oid.

Ma'lumki, tildagi barcha sozlar shu til egalari tomonidan bir xilda, barcha orinlarda qollanavermaydi. Shu jihatdan tilda mavjud bolgan sozlarni ma'lum guruhlarga bolish mumkin.

Qollanish doirasi chegaralanmagan leksika (sozlar). Bu guruh ozbek millatiga mansub barcha insonlar tomonidan kundalik turmushda ishlatiladigan sozlar guruhidir. Bu sozlar guruhi **qollanish doirasi chegaralangan leksika** yoki

umumxalq leksikasi deb yuritiladi. Shuni aytish lozimki, umumxalq leksikasi har qanday til lug'atining asosini, yadroisini tashkil etadi. Bu leksika tarkib jihatidan barqaror bolib, hayotiy zarur bolgan tushunchalarni ifodalash uchun xizmat qiladi.

Qollanish doirasi chegaralangan leksika (sozlar). Bunday sozlar turli sabablarga kora ozbek tili egalari tomonidan bir xil darajada qollanavermaydi.

Shundan kelib chiqqan holda, qollanish doirasi chegaralangan leksika **hududiy dialektal leksika, ijtimoiy dialektal leksika va terminologik leksika** kabi guruhlariga bolinadi.

Millatning ma'lum hududda yashaydigan qismi ishlatadigan birliklar ichida adabiy tilga tegishlilari ham bolishi mumkin. Dialektizmlar tilning faqat mahalliy korinishigagina tegishli bolgan birliklardir.

Hududiy dialektal leksika. Bir millatning ma'lum hududdagina yashaydigan vakillari tomonidan ishlatiladigan sozlar yig'indisi **dialektal leksika** deb ataladi.

Dialekt – yunoncha soz bolib, *dialektos* – «tilning mahalliy korinishi» demakdir.[2:88]. Dialektal leksika birligi **dialektizmlar** deb yuritiladi.

Millatning ma'lum hududda yashaydigan qismi ishlatadigan birliklar ichida adabiy tilga tegishlilari ham bolishi mumkin. Dialektizmlar tilning faqat mahalliy korinishigagina tegishli bolgan birliklardir.

Ijtimoiy dialektal leksika. Bu leksikaga mansub sozlar ma'lum ijtimoiy guruhlar tomonidan ishlatiladigan sozlardir. Bu guruhga **jargonlar** va **argo** sozlar kiradi.

Jargonlar (fransuzcha "*buzilgan til*" degani) «umumtildagi»(ustoz prof. Sh. Rahmatullayev ifodasi) sozlardan shakily jihatdan farq qiladigan, kopincha og'zaki muloqotda ayrim ijtimoiy guruhlar tomonidan ozini tilning boshqa vakillaridan ajratib korsatish maqsadida qollanadigan birliklardir: *yakan* (pul), *nishtyak* (zor) va h.

Argolar (fransuzcha *argot* – "*ozgalar uchun yopiq*" degani) ayrim salbiy ijtimoiy guruhlar (og'rilar, qaroqchilar) tomonidan ishlatiladigan yashirin ma'noli sozlardir: *oq qirg'oq* (100 som), *qizil* (tilla) va h.

Terminologik leksika. Ma'lum sohaga oid maxsus tushunchalarni mantiqan aniq ifodalash uchun qollanadigan soz yoki soz birkmalari yig'indisi **terminologik** (lot. *terminus* – "chegara", *logos* - "fan" degani) **leksika** deb ataladi. [3:110]. Terminologik leksikaning birligi **termin** (yoki **atama**) deb yuritiladi. Har qanday termin ma'lum bir terminlar tizimidagina termin hisoblanadi. Shu bilan u umumxalq leksikasiga mansub bolgan sozdan farq qiladi.

Vulgarizm va varvarizmlar. Tilda sokish, qarg'ash ma'nolarini ifodalaydigan sozlar **vulgarizmlar** (lot. *vulgaris* "qopol" degani) deb ataladi. Masalan: *haromi*, *qiztaloq*, *yer yutkur*, *oqpadar* va b.[4:17]. Vulgarizmlarni ham qollanish doirasi

chegaralangan leksikaga kiritsa boladi, chunki bu guruh sozlar ham har doim ishlatilavermaydi.

Varvarizmlar (yunoncha *barbarismos* – “tushunarsiz nutq” degani) biror tilda tarjimasini topmay, orinsiz tarzda ishlatiladigan sozlar guruhidir. Masalan: *znachit* (demak), *tak* (demak), *ostanovka* (bekat), *svet* (chiroq) kabi ruscha sozlar; *yes* (ha), *vau* (qoyil) kabi inglizcha sozlar shunga misol bola oladi.

Ma'lumki, jamiyatda yuz beradigan barcha ozgarishlar tilde sozlar vositasida oz ifodasini topadi. Tilning leksik qatlamlari ozbek tilining boyligini, tarixini va rivojlanish jarayonini korsatib beradi. Har bir qatlam tilda alohida vazifani bajaradi. Ularni ilmiy jihatdan organish ozbek tilshunosligi uchun muhim ahamiyatga ega bolib, madaniyat va tarixni anglashda ham katta manba vazifasini bajaradi. Til – xalqning ruhiyati, tarixi va dunyoqarashini mujassamlashtirgan bebaho xazinadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Ozbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002. B-57.
2. Sh.Rahmatullayev. Hozirgi adabiy ozbek tili. “Universitet” nashriyoti. –T.: 2006, 88-bet.
3. А.А.Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 110.
4. А.Алиев, К.Назаров. Ўзбек тили маълумотномаси. Т., “Нур” нашриёти, 1992. 17-бет.
5. Nurmonov A. Ozbek tilining leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2008.
6. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent: Universitet, 2021.